

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: IL CASO STUDIO DEI SISTEMI ENERGETICI A BIOMASSA IN AREE NATURALI PROTETTE

Franco Gugliermetti¹, Flavio Rosa¹, Anna Carmela Violante¹

¹ Dipartimento di Fisica Tecnica - Università degli Studi di Roma "Sapienza"

SOMMARIO

Lo studio presenta una nuova metodologia di valutazione dell'impatto ambientale di filiere energetiche utilizzabili come strumento di supporto ai decision makers; la potenzialità, funzionalità e operatività del metodo viene illustrata attraverso il caso studio dei sistemi energetici a biomassa in aree naturali protette.

La metodologia è articolata in schede, di immediata lettura e comprensione, nelle quali per ogni componente tecnologico del sistema energetico vengono valutati, da esperti di settore, i singoli fattori di impatto ambientale attraverso una scala di voti. Il risultato finale è la generazione di una valutazione globale, che esprime l'entità delle eventuali mitigazioni da attuare in caso di giudizio non accettabile.

Il tipo di strumento che si propone può risultare utile soprattutto nelle zone ad elevata sensibilità ambientale, quali zone protette e aree urbane o industriali in quanto le scelte possono, se non opportunamente valutate nel complesso, determinare effetti negativi oltre che nel contesto territoriale anche in quello socioeconomico.

PREMESSA

Il sistema delle aree naturali protette in Italia è codificato dalla Legge 394 del 6 dicembre 1991 [1]. La classificazione fatta dalla normativa distingue le aree naturali protette in: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine con un totale di 751 aree iscritte in elenco ufficiale. La superficie totale protetta a terra è pari a 2.714.236,68 ha pari al 6,63 % del territorio nazionale. Per loro natura e conformazione tali aree ricadono anche all'interno di territori fortemente antropizzati in cui sono presenti differenti attività.

Le aree protette per loro natura e caratteristiche rappresentano un bacino a vocazione naturale per il conferimento e la definizione di filiere energetiche innovative ed ecosostenibili; i sistemi che realizzano tali filiere hanno la capacità di influenzare molti settori e pertanto possono essere un valido strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree protette.

I dirigenti e/o i gestori di aree protette naturali (p. es. la figura dell'Ente Responsabile) ed in genere i "decision makers" pertanto dovrebbero ricorrere a iniziative tendenti all'incentivazione nell'uso di tecnologie a ridotto impatto ambientale nella produzione di energia termica ed elettrica utilizzando risorse locali, che potrebbero così acquistare un valore aggiunto non solo in termini economici diretti, ma

anche indiretti collaborando ai processi di risanamento e di difesa del territorio da rischi di degrado. Tali iniziative d'altronde sono espressamente indicate all'interno della Legge 394 che all'articolo 14 comma 3 recita: *"Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico"*.

Il principio di sostenibilità e di integrazione tecnologica, affinché possa trasformarsi e concretizzarsi in una operazione reale sul territorio, deve essere comunque supportato da opportune metodologie di valutazione, in grado di orientare i "decision makers" tra le possibile scelte.

Questa esigenza ha portato gli autori ad elaborare, nell'ambito di una convenzione di ricerca con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MINAMB), relativa allo sviluppo sostenibile in ambito protetto, una nuova metodologia di valutazione della sostenibilità energetica basata su di un approccio matriciale a schede, contenente parametri ambientali e tecnologici. In particolare nel seguito, dopo una descrizione metodologica delle schede, viene presentata la loro applicazione ai soli sistemi energetici a biomassa che costituiscono, per la loro complessità, un insostituibile caso studio per "testare" la metodologia sviluppata. I programmi di usi energetici delle biomasse, infatti, impattano in maniera significativa con il

territorio e, in particolare con le aree a vocazione agricola e forestale, a causa del conflitto per l'uso di terreni fertili e dell'utilizzo alternativo o concomitante dei sottoprodotti oppure con le aree abbandonate suscettibili di riconversione.

Il ricorso alla bionergia disponibile nelle aree protette dipende, non solo da un'adeguata valorizzazione della componente energetica, ma anche da una puntuale pianificazione territoriale che tenga conto di fattori quali le caratteristiche geologiche e pedoclimatiche della zona in esame, le risorse potenziali, i costi economici delle colture ed i loro benefici sia economici sia ambientali, il mercato dei combustibili alternativi alla biomassa con destinazione energetica, le esigenze energetiche locali, il degrado ambientale della zona, ecc. In particolare i problemi tecnici relativi alla tecnologia da adottare vanno esaminati soltanto dopo un'accurata verifica degli aspetti macroeconomici e "macroecologici".

LA METODOLOGIA

Schede di comparto e di layout

La necessità di fornire uno strumento di facile lettura, ma nel contempo completo, ha suggerito l'utilizzo di schede di analisi, il cui formato è stato mutuato dai modelli e sistemi di gestione per la qualità, i quali permettono di analizzare requisiti degli interventi, definire processi che contribuiscono ad ottenere un risultato accettabile ed a tenere questi processi sotto controllo.

Un ruolo determinante nella valutazione degli interventi è stato assegnato agli indicatori e ai sistemi di indici associati ad un determinato sistema energetico.

Un programma di indicatori deve essere sviluppato su una base informazionale e comunicazionale efficiente, condivisa ed accessibile [2].

Dal punto di vista metodologico, riferendosi alla tematica (T) della produzione e distribuzione dell'energia, è stata introdotta una classificazione in comparti (Tab. 1), espressa attraverso una scheda descrittiva generale (C), che viene integrata da schede di Layout (L), che descrivono configurazioni impiantistiche significative per maturità tecnologica e diffusione sul mercato aventi particolare rilevanza nel contesto delle aree protette o particolarmente sensibili.

In particolare la scheda di comparto fornisce agli utenti preposti, uno strumento di conoscenza di primo approccio per i sistemi di produzione e trasformazione dell'energia, basato su una descrizione generale, sotto forma testuale degli indicatori ambientali; tali indicatori vengono invece singolarmente analizzati all'interno delle singole schede di Layout, che pertanto possono essere utilizzate, ad un primo livello decisionale, quali tecnologie meglio si adattano al proprio contesto e necessità.

Nell'ottica di fornire uno strumento snello sia nella consultazione, che nell'accesso alle informazioni, le schede sono tutte contenute in un formato A4. Un esempio delle due tipologie di schede è riportato nell'Appendice del presente articolo con le figure 1 e 2 e descritte all'interno del paragrafo *Caso studio*.

In particolare, prendendo a riferimento le fig. 1 e 2, le schede di Comparto e quelle per i singoli Layout contengono ambedue i seguenti campi:

- Descrizione: titolo per il Comparto o Layout impiantistico;
- Livello: Tradizionale, Prototipo, Innovativo;

- Utilizzo: Comparto o Layout impiantistico per uso finale
- Descrizione: sintesi testuale del Comparto o Layout che evidenzia la specificità della/e tecnologia/e e degli usi principali
- Vantaggi/ Svantaggi: breve testo descrittivo.

Per la sola scheda di Comparto sono inoltre presenti i seguenti campi:

- Risorse utilizzate: descrizione generale in forma testuale del comparto tenendo conto dei seguenti fattori: Risorse naturali a cui fa ricorso il sistema impiantistico;
- Descrizione generale in forma testuale del comparto tenendo conto dei seguenti fattori: Atmosferico, Acustico, Idrico, Suolo e sottosuolo, Flora e fauna, Paesaggio.

Tabella 1: Suddivisioni della Tematica Energia

Tematica (T)	Comparti (C)	Layout (L)	Componenti (Cn)
Produzione e distribuzione dell'energia	Biomasse	1	C1,C2,.....C8
		2	C1,C2,.....C8
		n	C1,C2,.....C8
	Geotermia	1	C1,C2,.....C8
		2	C1,C2,.....C8
		n	C1,C2,.....C8
	Illuminazione	1	C1,C2,.....C8
		2	C1,C2,.....C8
		n	C1,C2,.....C8
	Mini-idroelettrico e mini-eolico	1	C1,C2,.....C8
		2	C1,C2,.....C8
		n	C1,C2,.....C8
	Fotovoltaico	1	C1,C2,.....C8
		2	C1,C2,.....C8
		n	C1,C2,.....C8
	Rifiuti Solidi Urbani	1	C1,C2,.....C8
		2	C1,C2,.....C8
		n	C1,C2,.....C8
	Solare Termico	1	C1,C2,.....C8
		2	C1,C2,.....C8
		n	C1,C2,.....C8

Per la sola scheda Layout impiantistico (fig. 2) sono presenti i seguenti campi:

- Principali componenti (Cn) del Layout: componenti tecnologico-impiantistiche dell'intero sistema, significativi dal punto di vista del loro impatto ambientale;
- Impatto ambientale: procedura di calcolo in formato Excel dei singoli fattori d'impatto mediante immissione di voti da 0 a 6 per singolo componente Cn.

Il modello di valutazione

Il modello di valutazione è impostato per generare voti su una scala numerica ed in una scala testuale ad essi correlata, esclusivamente per i singoli Layout impiantistici per i quali è stata compilata la scheda.

Il modulo di calcolo è stato implementato in forma matriciale, all'interno di un foglio Excel (tab. 2) composto dalle tre seguenti matrici:

- Valutazione Componenti (VC, 7 Fattori-Righe per 8 Componenti-Colonne) (tab. 3);
- Valutazione Layout (VL) (tab. 4);
- Valutazioni Globali (VG) a sua volta composto da quattro campi (tab. 8):
 - Fattore ad Impatto Massimo (FIM);

- Impatto Medio Pesato (IMP);
- Entità Mitigazione (EM);
- Accettabilità.

d'impatto per singolo componente

Valutazioni Componenti (VC)								
Fattori	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
Atmosferico	3	1	1	2	3	4	3	4
Acustico	1	2	0	5	3	0	3	2
Idrico	2	0	6	1	3	2	1	2
Suolo e sottosuolo	1	0	4	1	2	2	3	1
Flora e fauna	0	0	1	1	1	3	1	1
Paesaggio	1	0	2	3	0	2	0	3
Altro	0	2	5	1	0	3	1	0

Tabella 2: Matrice per la Valutazione dell'Impatto Ambientale

IMPATTO AMBIENTALE												
Fattori	Valutazioni Componenti (VC)								Valutazioni Layout (VL)			Valutazioni Globali (VG)
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C _{Tot}	Media Pesata	Giudizio	Fattore ad Impatto Massimo (FIM)
Atmosferico	3	1	1	2	3	4	3	4	0	4	Medio	6
Acustico	1	2	0	5	3	0	3	2	0	4	Medio	5
Idrico	2	0	6	1	3	2	1	2	0	6	Alto	Medio/Alto
Suolo e sottosuolo	1	0	4	1	2	2	3	1	0	3	Medio/Basso	Entità Mitigazioni (EM)
Flora e fauna	0	0	1	1	3	1	1	1	0	3	Medio/Basso	Sostanziale
Paesaggio	1	0	2	3	0	2	0	3	0	3	Medio/Basso	ACCETTABILITA'
Altro	0	2	5	1	0	3	1	0	0	2	Basso	NO

I fattori di impatto

Con il termine Impatto Ambientale si definisce l'insieme delle alterazioni dei fattori e dei sistemi ambientali prodotto dall'attività collegata alla realizzazione di un'opera data.

Per la valutazione dell'impatto ambientale generato dalla realizzazione di un impianto per la conversione di energia è stata costruita una matrice ambientale con i seguenti fattori:

- Atmosferico
- Acustico
- Idrico
- Suolo e sottosuolo
- Flora e fauna
- Paesaggio
- Altro

L'obiettivo è stato quello di identificare qualitativamente il tipo di perturbazioni indotte sull'ambiente e il territorio interessato dal sistema impiantistico in particolare riferito ai seguenti bersagli: organismi viventi (uomo, fauna e flora), suolo, atmosfera, acqua, paesaggio e interazione tra questi.

Il modello così strutturato vuole essere solo un primo approccio alla valutazione, ex-ante e mettere in evidenza delle differenti alternative di attuazione di un progetto, preferendo quelle a minore impatto ambientale possibile.

I voti e la valutazione

Le valutazioni d'impatto dei layout e l'inserimento dati vengono effettuate da esperti del settore, mediante l'assegnazione dei voti per singolo componente C_n, con le seguenti modalità:

1. analisi di un Layout che può essere suddiviso in componenti tecnologico-impiantistiche (C1, C2, ..., C8) che lo compongono, assegnando per ognuna di queste ultime un voto da 0 a 6 per singolo fattore d'impatto. In questo caso va compilata solo la matrice VC (tab.3) all'interno del foglio Excel predisposto.

2. analisi di un Layout tecnologico compatto considerato come un unico componente, inserendo i valori solo all'interno della colonna C_{Tot} della matrice VL (tab. 4). Tale caso si presta a valutare quei sistemi tecnologici che per loro intrinseca semplicità non sono suddivisibili in ulteriori componenti.

Tabella 3: Matrice dei dati per valutazione dei fattori

Tabella 4: Matrice di Valutazione dei Layout impiantistici

Valutazioni Layout		
C _{Tot}	Media Pesata	Giudizio
0	5	Medio/Alto
0	1	MoltoBasso
0	3	Medio/Basso
0	4	Medio
0	5	Medio/Alto
0	5	Medio/Alto
0	6	Alto

Le valutazioni 1 e 2 sono alternative e non possono essere effettuate contemporaneamente.

I fattori d'impatto sono stati valutati assegnando loro un voto nella scala da 0 (zero) a 6 ad ognuno dei quali corrisponde un giudizio testuale come riportato nella tabella 5.

La valutazione dell'impatto viene effettuata, dal modello di calcolo implementato, mediante pesatura dei voti assegnati ai singoli fattori per ogni componente considerato, riportando i valori così ottenuti nella colonna Media Pesata della matrice VL (tab. 4).

Tabella 5: Tabella voti numeri

Voto impatto	
Nulla	0
Molto basso	1
Basso	2
Medio/basso	3
Medio	4
Medio/alto	5
Alto	6

Il modello di calcolo delle valutazioni è stato formalizzato nel foglio Excel imponendo le seguenti condizioni:

- 1- Assegnazione di soli numeri interi ai Voti e ai valori

calcolati;

- 2- Ad ogni valore intero calcolato corrisponde un giudizio testuale (tab. 5);
- 3- Conteggio di voti uguali per ogni fattore e componente, all'interno della matrice VC;
- 4- Assegnazione dei pesi ai voti mediante la successione $P_v = 2 \cdot 3^{(n-1)}$, $n \geq 1$ con valori $P_1=1$, $P_2=2$, $P_3=6$, $P_4=18$, $P_5=54$, $P_6=162$;
- 5- Calcolo della media pesata M_p con la seguente formula:

$$M_p = \frac{C_n \times P_v \times n}{C_n \times P_v} \quad (1)$$

in cui

C_n = conteggio del numero di voti simili per singolo impatto (riga della matrice VC);

P_v = pesi assegnati con successione $2 \cdot 3^{(n-1)}$, $n \geq 1$; $n=1, n=2, \dots, n=6$;

- 6- Esclusione del voto zero in quanto componente a impatto nullo (nessuna mitigazione conseguente);
- 7- Valutazione finale pesata in modo precauzionale: la scelta della successione P_v attribuisce il peso maggiore ai voti più alti assegnando così agli interventi una elevata mitigazione.

All'interno di una logica di gestione ambientale ex-ante dell'intervento, sono stati individuati due parametri per definire il grado di accettabilità e le opere di mitigazione degli impatti del sistema impiantistico in relazione al voto *Media pesata* ottenuto. Nella tabella 6 si riportano tutti i legami tra valutazioni numeriche, giudizi di impatto e mitigazioni in forma numerica e testuale, definite per la valutazione dell'*Accettabilità* e delle conseguenti *Entità delle mitigazioni* in funzione del Layout impiantistico valutato all'interno della scheda.

Tabella 6: Legami fra valutazioni numeriche e testuali

Media Pesata		Accettabilità	Entità Mitigazioni-Impatto totale
Nulla	0	SI	Nulla
Molto basso	1	SI	Marginale
Basso	2	SI	Marginale
Medio/basso	3	CON RISERVA	Apprezzabile
Medio	4	CON RISERVA	Apprezzabile
Medio/alto	5	NO	Sostanziale
Alto	6	NO	Sostanziale

L'entità della mitigazione è stata correlata ai ruoli ricoperti dagli utenti e le loro possibilità di intervento considerando (tab.7):

- il profilo di chi è preposto ad attuare gli interventi come ad esempio il gestore/manutentore di un piccolo impianto, un amministratore locale, più enti locali;
- l'estensione dell'area potenzialmente investita dagli impatti generati dall'impianto;
- i costi per la realizzazione di opere ed interventi di mitigazione valutati indirettamente e in modo

sommario.

Tabella 7: Ruolo degli utenti e interventi attuabili in base ai voti assegnati dagli esperti

VOTO	UTENTE	AREA	COSTO
0-1	Singolo	Piccola	Basso
1-2	Più persone	Piccolo agglomerato	Medio-basso
2-3	>10	Estesa	Medio-Alto
= 4	Autorità competenti	Molto estesa	Alto

Nella scelta dei valori è opportuno tenere in considerazione per ogni voto assegnato, l'entità della mitigazione corrispondente (escludendo impatti legati alla costruzione e allo smaltimento finale) ovvero:

- se sono necessari semplici interventi da parte di un singolo utente per mitigare l'impatto il voto deve essere 1;
- se l'impatto coinvolge più utenti ed insiste su un'area estesa (ad esempio un piccolo agglomerato) e si può facilmente risolvere con interventi di mitigazione poco costosi è necessario assegnare i voti 1 – 2;
- se i costi aumentano e sono coinvolti molti utenti e l'area è piuttosto estesa si assegnano i voti 2-3;
- se gli utenti coinvolti sono a livello di autorità pubbliche o di controllo, in termini di costi e interventi di mitigazione, ma le problematiche scaturite possono essere risolte, si assegnano voti fino a 4;
- i voti 5 e 6 possono essere assegnati in situazioni a medio/alto impatto, anche se si prevede un sostanziale intervento di mitigazione, il layout impiantistico risulta comunque inaccettabile.

Le *Valutazioni Globali* (tab. 8) sono ottenute con le seguenti modalità:

- *Fattore ad Impatto Massimo (FIM)*: massimo valore presente nella colonna *Media Pesata* e assegnazione di giudizio testuale come da tabella 4;
- *Impatto medio Pesato (IMP)*: valore pesato con la formula (1) e assegnazione di un giudizio testuale come da tabella 4;
- *Entità delle mitigazioni (EM)* e *Accettabilità*: in funzione delle relazioni della tabella 6.

Tabella 8: Matrice Valutazioni Globali con riepilogo voti e giudizi

Valutazioni Globali (VG)	
Fattore ad Impatto Massimo (FIM)	6 Alto
Impatto Medio Pesato (IMP)	5 Medio/Alto
Entità Mitigazioni (EM)	Sostanziale
ACCETTABILITA'	NO

IL CASO STUDIO: SISTEMI ENERGETICI A BIOMASSA

Nella fig. 1 è riportata la scheda (C) del Comparto Biomasse.

Per i Layout tecnologici sono state elaborate 11 schede relative ai seguenti sistemi di trasformazione energetica ritenuti maggiormente significativi di applicazione in aree naturali protette:

- Produzione Biogas:
 - Digestione anaerobica delle biomasse a flusso a pistone;
 - Digestione anaerobica delle biomasse a flusso miscelato;
 - Digestione anaerobica delle biomasse super dense;
- Cogenerazione da Biomasse:
 - Cogenerazione con Turbogeneratore ORC;
 - Cogenerazione da Biomasse con motori a vapore Spling;
- Energia Termica da Biomasse:
 - Riscaldamento domestico a Pellets;
 - Calore con caldaie di piccola taglia ($P < 350$ kW) a cippato;
 - Calore con caldaie di piccola taglia ($P > 350$ kW) a cippato;
- Energia Elettrica da Biomasse:
 - Produzione Energia Elettrica;
- Produzione Energia:
 - Gassificazione di Biomasse;
 - Pirolisi di Biomasse.

Per il comparto delle Biomasse tale impostazione della metodologia, rappresenta un punto estremamente delicato nell'ottica del dato finale per singolo Layout impiantistico. Infatti, le tipologie di impianto sono estremamente variabili sia dal punto di vista di offerte commerciali "chiavi in mano" presenti sul mercato, sia per soluzioni complesse o a volte uniche in determinati siti o per particolari esigenze della committenza.

Le informazioni ritenute vincolanti nella caratterizzazione di un layout impiantistico sono state le seguenti:

- taglia della caldaia (domanda di calore);
- il tipo di combustibile utilizzato, pezzatura e il contenuto di umidità;
- lo spazio massimo a disposizione per lo stoccaggio del combustibile, all'interno o all'esterno dell'edificio;
- lo spazio a disposizione nell'edificio o all'esterno per la realizzazione del locale caldaia;
- livelli di emissione che si vogliono raggiungere per i diversi inquinanti (devono comunque essere rispettati i valori indicati dalla normativa vigente);
- cogenerazione.

Per la scelta della caldaia le principali caratteristiche qualitative da valutare sono:

- l'elevata efficienza (superiore all'85%), provata da misurazioni certificate;
- le basse emissioni di CO e di polveri (entrambi inferiori a 200 mg/m^3), che devono comunque soddisfare i limiti indicati dalle norme vigenti;
- la variabilità continua della potenza erogata (non solo regolazione tipo on/off, poiché questo causa

elevate emissioni e riduzioni dell'efficienza);

- l'elevato grado di automazione per poter ridurre il lavoro di manutenzione;
- la possibilità del controllo a distanza dei parametri della caldaia da parte del costruttore;
- le referenze che provino che la caldaia sia usata con successo in applicazioni di riscaldamento domestico.

Si è tenuto particolarmente in conto di tutti i componenti del layout ove presenti: la canna fumaria, il silo di stoccaggio del biocombustibile, il sistema di movimentazione ed alimentazione della biomassa, le pompe di circolazione e i circuiti idraulici, il sistema di trattamento dei fumi con il relativo aspiratore, i contenitori delle ceneri e delle polveri, l'impianto elettrico, il sistema automatico di controllo e i sistemi di contabilizzazione del calore.

Nella fig. 2 è riportato un esempio di scheda di Layout riferita alla generazione calore con caldaie di piccola taglia alimentate a cippato.

RISULTATI E ULTERIORI SVILUPPI E APPLICAZIONI

La metodologia è stata applicata, nell'ambito della menzionata attività di ricerca con MINAMB, all'interno delle aree protette anche a tematiche non energetiche e in particolare alle seguenti:

- Viabilità e trasporti
- Edilizia abitativa e di servizio
- Adduzione idrica
- Messa in sicurezza idrogeomorfologica
- Difesa del suolo
- Tutela del patrimonio florofaunistico

L'attività ha complessivamente prodotto un "prontuario" di 7 schede di comparto e 125 schede per singolo Layout impiantistico, classificate per componenti tecnologiche dagli esperti di settore.

Nell'ambito della progetto "Proposta di linee guida per la realizzazione di aree verdi nel tessuto urbano e periurbano" supportato dal comune di Roma e dal MINAMB, per la parte riguardante la valutazione delle tecnologie energetiche ecosostenibili, la metodologia è stata ulteriormente sviluppata; in particolare nella seconda parte delle schede Layout è stata inserita una valutazione dell'impatto ambientale (Valutazione Impatti), in termini di CO₂ e di particolato evitato, espressi sia numericamente che in forma percentuale. Un esempio, sempre riferito alle biomasse, è riportato in Tab. 9; i risultati sono stati rappresentati mediante due grafici di immediata lettura, che permettono un confronto diretto tra il sistema tradizionale e quello a biomassa considerato.

In generale, nei sistemi proposti per la produzione di energia elettrica sono state confrontate le emissioni degli inquinanti per ogni KWh elettrico/anno prelevato da rete rispetto a quello generato in loco dal sistema analizzato. Nei sistemi che producono energia termica il confronto è stato effettuato tra le emissioni per ogni KWh termico/anno prodotte da un sistema alimentato a metano e uno integrato con energia da trasformazione di Biomasse.

E' in fase di studio una ulteriore evoluzione della metodologia di analisi, inserendo un modello semplificato per la valutazione tecnico-economica delle differenti tipologie impiantistiche (FER) confrontate con i sistemi tradizionali considerati.

Tabella 9: Valutazioni impatti per CO₂ e Particolato evitato per impianti a Biomasse

Valutazioni impatti				
	CO ₂ prodotta Kg/m ³	Riduzione % CO ₂	Particolato prodotto Kg/KWh	Riduzione % Particolato
Caldai a Metano	0,056	100%	0,000	0%
Caldai a cippato 400 KW	0,000		0,150	

CONCLUSIONI

All'interno delle aree naturali protette spesso è necessario realizzare interventi connessi alla produzione di energia elettrica e/o termica. Le soluzioni impiantistiche da adottare spesso devono rispettare una serie di condizioni che interessano variabili che coinvolgono la conservazione e la sostenibilità ambientale, la domanda di energia e l'efficacia ed efficienza di trasformazione delle risorse disponibili in loco.

Il caso delle Biomasse, che nella definizione di condizioni chiare e certe per la filiera di approvvigionamento ha un elemento progettuale di elevata sensibilità, è una tipologia impiantistica che deve operare in stretta simbiosi con il territorio in cui si va ad insediare.

L'attività di pianificazione e valutazione di progetti energetici sostenibili necessita di strumenti innovativi di analisi di supporto alle decisioni mirati soprattutto a fruitori delle schede non esperti nel settore tecnico-impiantistico e delle FER. Il processo decisionale in tali contesti è caratterizzato da una trasversalità di saperi e conoscenze di natura ambientale, tecnica, economica e sociale che giocano un ruolo strategico nell'orientare il decisore verso una scelta piuttosto che un'altra.

Lo strumento delle schede presentato vuole andare incontro a tali esigenze di chi è preposto a scegliere ed attuare una "politica" di intervento in contesti sensibili, fornendogli uno strumento di valutazione semplificato, di facile lettura e affidabile nei risultati utilizzabile nella fase pre-progettuale.

Gli sviluppi successivi della ricerca hanno portato ad implementare una valutazione di impatto quantitativa, CO₂ prodotta e particolato evitato confrontando tipologie impiantistiche tradizionali ed innovative.

Ultimata questa prima fase, la ricerca da parte degli autori si è indirizzata alla implementazione all'interno della metodologia di un'analisi tecnico-economica degli interventi attualmente in corso di elaborazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. Legge 394 del 6 dicembre 1991, Legge quadro sulle aree

protette.

2. CNEL Rapporto finale, Indicatori per lo sviluppo sostenibile in Italia rapporto finale, 18 maggio 2005.

SUMMARY

The paper presents a new methodology to evaluate the environmental impact of energy systems in order to support decision makers activities; the case study of biomass systems are introduced to evaluate the potentiality, the functionality and the effectiveness of the proposed methodology, as they are characterized by complex plant designs and can have high environmental impacts.

The methodology is based on friendly data cards, in which the environmental impact of every technological components is evaluated by experts and then elaborate, by an excel sheet, to produce a global impact judgement, both numerical and textual, of the considered energy system.

The proposed methodology is particularly useful in areas of high environmental sensitivity, such as protected areas as well as urban or industrial areas.

APPENDICE

DESCRIZIONE COMPARTO	LIVELLO		UTILIZZO
BIOMASSE	Tradizionale	X	PRODUZIONE ENERGIA TERMICA, MECCANICA, ELETTRICA
	Prototipo		
	Innovativo		
<p>Descrizione: Biomassa è tutto quanto ha matrice organica e proviene dal mondo vegetale o animale. La quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera durante la combustione delle biomasse viene considerata equivalente a quella assorbita dalle biomasse durante la loro crescita con un bilancio di emissioni di gas serra pertanto nullo (vedi fig. a lato). I processi di conversione possono suddividersi in biochimici e termochimici. I primi permettono di ottenere energia per reazione chimica, dovuta al contributo di enzimi, funghi e microrganismi, che si formano nella biomassa sotto particolari condizioni (biocarburanti e biogas), i secondi da processi di combustione più o meno complessi. Le biomasse più adatte a subire questi processi sono la legna, i suoi derivati, i più comuni sottoprodotti colturali di tipo lignocellulosico e gli scarti agricoli. L'energia termica può essere generata mediante caldaie di taglia opportuna, a seconda che il calore venga utilizzato su piccola scala, ad esempio un abitazione oppure nelle reti di teleriscaldamento. I sistemi energetici a biomasse di ultima generazione sono caratterizzati da maturità tecnologica, compatibilità ambientale, elevato indice di fattibilità economica e di profittabilità, sicura accettabilità sociale. Le forme di energia ottenibili sono: Energia termica per usi domestici ed industriali, Energia elettrica da co-combustione e in cogenerazione, Biocombustibili liquidi e gassosi per autotrazione. Risultano inoltre competitive rispetto ai combustibili fossili anche per i bassi costi di gestione degli impianti. Le tecnologie di conversione possono essere classificate in base alla trasformazione delle biomasse nelle seguenti forme di energia: termica per produzione di calore, meccanica per la mobilità, elettrica da produzione combinata (co-trigenerazione).</p>		<p>Il diagramma illustra il ciclo del carbonio e il processo di conversione delle biomasse. In alto, il carbonio atmosferico costante viene fissato dalle piante (fonti rinnovabili di carbonio) attraverso la fissazione del carbonio. Durante la combustione, il carbonio viene ossidato e rilasciato in atmosfera. Il processo di conversione delle biomasse include la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la conversione in calore ed energia. I sottoprodotti e i combustibili per veicoli sono anche indicati. Le emissioni secondarie da fonti fossili sono anche mostrate.</p>	
VANTAGGI			
<p>Fonte di energia rinnovabile. Emissioni di CO₂ a bilancio zero. Numerose tecnologie di conversione mature e note. Tecnologie di conversione disponibili in un ampio campo di potenze a differenti livelli di sofisticazione. Combustibili facilmente immagazzinabili-stoccabili. Buon impatto socio-economico sul territorio in logica di filiera. A parità di taglia e fonte di energia rinnovabile generano maggiore occupazione permanente degli altri sistemi. Recupero di territori abbandonati all'interno del bacino di approvvigionamento. Generazione e co-trigenerazione puntuale di energie (elettrica, termica e frigorifera). Recupero biogas, da processi di fermentazione anaerobica da deiezioni animali, utilizzabile come combustibile per automezzi (filiera corta in piccole aziende zootecniche) o per generazione locale di energia elettrica (in isola o connesso alla rete elettrica).</p>			
SVANTAGGI			
<p>Forte dipendenza dal bacino di approvvigionamento. La produzione di biomassa genera competizione nell'uso del territorio. Nel caso di biocarburanti si richiedono elevati volumi di fertilizzanti ed di acqua. Necessarie grandi aree di approvvigionamento a causa della bassa densità energetica. Sistema di gestione e logistica complessi per assicurare fornitura costante della risorsa. Fornitura stagionale delle biomasse. Contenuto umidità molto variabile. Produzione e trattamento ceneri per alcune tecnologie di conversione. Alcune integrazioni tecnologiche complesse e non ancora mature. Bassi rendimenti di conversione in energia elettrica prodotta da cogenerazione. Vincoli normativi per i biocarburanti. Elevati costi di investimento per la digestione anaerobica e complessità tecnica-progettuale.</p>			
RISORSE UTILIZZATE			
<p>Per natura stessa delle biomasse non si ricorre a risorse non naturali. Possono essere suddivise a seconda della loro origine. Coltivazioni energetiche dedicate: colza, girasole, robinia, sorgo zuccherino, girasole. Sottoprodotti agricoli: raccolta cereali, potature. Materiale residuale da coltivazione boschiva: ramaglia, manutenzione. Residui agro-industria: sansa, vinacce esauste, bucce pomodoro. Residui industria del legno: segatura, legno vergine di scarto. Scarti organici: deiezioni animali, sieri del latte, scarti di macellazione, fanghi di depurazione, frazione organica da rifiuti urbani.</p>			
FATTORI DI IMPATTO AMBIENTALE			
<p>Il maggiore impatto è quello sulle emissioni dirette in atmosfera (da conversione) e indirette (filiera approvvigionamento). Se la combustione è imperfetta si formano numerosi composti chimici intermedi che possono risultare molto inquinanti: polveri e catrame, sali: presenti nelle ceneri, metalli pesanti e diossina: rilasciati in seguito alla presenza di materiali di scarto in bruciatori a legna. Gli inquinanti atmosferici derivanti dalla combustione della biomassa vergine sono, essenzialmente, NO_x, CO, particolato (PM 2,5 - 10), inquinanti acidi e microinquinanti organici e metallici in piccola quantità. Gli altri output della generazione di energia da biomassa sono scorie e ceneri e gli eventuali effluenti liquidi.</p>			

Figura 1: Scheda Comparto Biomasse

DESCRIZIONE LAYOUT IMPIANTISTICO	LIVELLO		UTILIZZO
	ENERGIA TERMICA DA BIOMASSE	Tradizionale	
Prototipo			
Innovativo			

Descrizione:
Il singolo generatore può avere una taglia anche di alcuni MW. Gli impianti di riscaldamento a cippato hanno 5 componenti: il silo con il sistema di riempimento del combustibile, il sistema automatico che convoglia il cippato dal silo alla caldaia, la caldaia, il camino dei fumi, e il sistema di distribuzione e resa del calore, sistema abbattimento inquinanti. Un accumulatore di calore non è d'obbligo, ma è tuttavia consigliato in talune situazioni, p. es. per la combinazione con un impianto di collettori solari termici. In funzione dell'utilizzo dell'energia termica (alimentazione diretta rete di teleriscaldamento o produzione di energia elettrica) una caldaia a biomassa opportunamente configurata può utilizzare come vettore termico: acqua calda; vapore; olio diatermico. I generatori sono del tipo a tubi di fumo. La camera di combustione può essere di due tipi a griglia fissa (GF) che impedisce la formazione di scorie quando si utilizzano combustibili a granulometria fine ed a griglia mobile (GM) per differenti tipi di combustibili (grandi taglie e per legno secco). Le caldaie a GF producono mediamente l'1% di ceneri mentre quella a GM circa il 10%. Buona regolazione della combustione mediante sistemi di controllo e regolazione della potenza permettono di ridurre l'eccesso d'aria e la conseguente riduzione di incombusti (CO e NOX). Le caldaie di ultima generazione sono dotate di sonda lambda che permette una combustione più regolare. Per l'abbattimento del particolato, se i fumi sono secchi si utilizzano filtri a maniche. Per la depolverizzazione dei fumi si ricorre a multicicloni. Per situazioni particolari e costi di impiego accettabili, si può ricorrere a diversi stadi di filtrazione: elettrostatici, lavaggi, condensazione. Determinate è il dimensionamento del silo di stoccaggio per garantire un'adeguata autonomia di funzionamento.

fonte: UNICONFORT

1. Silo cippato
2. sistema di estrazione a rastrelli
3. Motori sistema di estrazione
4. Coclea di trasporto
5. pozzetto di carico
6. Caldaia
7. Multiciclone
8. Aspiratore fumi
9. Canna fumaria
10. Collettori

Principali Componenti del Layout	
C1	Estrazione cippato (silo, nastri, coclea)
C2	Caldaia
C3	Multiciclone
C4	Aspiratore
C5	
C6	
C7	
C8	

VANTAGGI E SVANTAGGI	
Il cippato (legno in scaglie) è la pezzatura di combustibile legnoso più adatto per alimentare generatori di grande taglia data la sua elevata densità energetica. Ottima possibilità di regolazione. Modularità delle taglie delle caldaie. Gli svantaggi sono principalmente la complessità dei layout, la rimozione delle ceneri e il rischio di fusione delle ceneri.	

IMPATTO AMBIENTALE													
Fattori	Valutazioni Componenti (VC)								Valutazioni Layout (VL)			Valutazioni Globali (VG)	
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C _{Tot}	Media Pesata	Giudizio	Fattore ad Impatto Massimo (FIM)	
Atmosferico	2	3	2	1	0	0	0	0	0	2	Basso	2	Basso
Acustico	1	1	2	2	0	0	0	0	0	2	Basso	2	Basso
Idrico	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	Basso	2	Basso
Suolo e sottosuolo	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	MoltoBasso	2	Basso
Flora e fauna	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	MoltoBasso	2	Basso
Paesaggio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	MoltoBasso	2	Basso
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nulla	2	Basso
												Entità Mitigazioni (EM)	Marginale
												ACCETTABILITA'	SI

Figura 2: Scheda Layout Biomasse: Generazione calore con caldaie di piccola taglia alimentate a cippato.